

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ТАЯНЧ ПУНКТЛАРИ НЕГИЗИДА ҲАМКОРЛИКНИ ҲУҚУҚИЙ ТАЪМИНЛАШНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Нарзиев Шахзодбек Зойирович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси “Ҳуқуқбузарликлар
профилактикаси фаолияти” кафедраси ўқитувчиси,

Омонов Нуъмонжон Ўткир ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
кундузги таълим 3-курс
309-гуруҳ курсанти,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11315704>

Аннотация: Ушбу мақолада Ички ишлар органлари таянч пунктлари негизида ҳамкорликни ҳуқуқий таъминлашни ташкил этиш тушунчаси, мазмуни ва моҳияти, ташкил этишнинг мақсад ва вазифалари, амалиётда ҳозирги кундаги аҳволи ва ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солинганлиги ҳамда Ички ишлар органлари таянч пунктлари негизида ҳамкорликни ҳуқуқий таъминлашни ташкил этилиши ва ушбу фаолиятни такомиллаштириш йўналишлари бўйича муаммо ва таклифлар ёритиб ўтилган.

Калит сўзлар: Ички ишлар органлари, таянч пунктлари, ҳамкорлик, ҳуқуқий таъминлаш, ҳуқуқбузарлик, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектлари, давлат органлари, нодавлат-нотижорат ташкилотлар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари.

Мамлакатимизда олиб борилаётган кенг қўламли ислохотлар билан бир қаторда ички ишлар вазирлиги тизимида ҳам тубдан янгиланишлар кўзга ташланмоқда. Хусусан, тараққиётнинг янги босқичида ислохотлар самарадорлигини оширишда маҳалларнинг ўрни ва мавқеи юксалиб бормоқда.

Айни вақтда амалиётга жорий этилган тизим бу борадаги ишлар қўламини сифат жиҳатдан янги босқичга кўтаришга хизмат қилаётгани билан аҳамиятлидир. Бугунги кунда маҳалладаги бешлик: МФЙ раиси, ҳоким ёрдамчиси, ёшлар етакчиси, хотин-қизлар фаоли ҳамда профилактика инспектори юрт тараққиёти ва ҳалқимиз фаровонлиги йўлида сидқидилдан меҳнат қилмоқда. Шунингдек ички ишлар органлари ходимларини халқчил профессионал тузилмага айлантириш ҳамда фуқаролар билан яқиндан алоқа ўрнатиш, уларнинг муаммоларини бартараф этиш юзасидан кенг қўламли ишлар амалга оширилмоқда. Шунингдек ички ишлар вазирлигининг энг қуйи буғини ҳисобланган

таянч пунктларининг фаолияти ҳам аҳоли билан яқиндан алоқа ўрнатишга кенг имкониятлар яратмоқда. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 54-моддасида “Инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш давлатнинг олий мақсадидир. Давлат, инсон ҳамда фуқаронинг Конституция ва қонунларда мустаҳкамланган ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлайди” деб келтирилганлиги ҳам фикримизнинг яққол исботидир.

Маъмурий ҳудудда ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, бартараф этиш, унга имкон берган сабаб ва шароитларни аниқлаш ҳамда унинг барвақт олдини олишда ички ишлар органлари таянч пунктлари бошқа давлат органлари, маҳаллий ўз ўзини бошқариш органлари ҳамда жамоатчилик ташкилотлари билан ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш орқали фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини қонуний манфаатларини таъминлаш, шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини мустаҳкамлаш муҳим аҳамият касб этади. Ушбу вазифаларни ҳамкорликда бажариш орқали эркин ва фаровон, демократик фуқаролик жамияти қурилишидаги муҳим босқичлари ҳисобланади. Бу борадаги ишлар самарадорлигини ошириш мақсадида ҳамда ҳамкорликдаги мавжуд муаммо ва камчиликларни аниқлаш, бартараф этиш орқали ички ишлар органлари таянч пунктлари билан ҳамкорлигини ташкил этишнинг аҳамияти ва ўзига хос хусусиятлари ва хориж тажрибаларини татбиқ этиш орқали илмий асослантилган ҳолда очиқ беришдан иборатдир.

Бугунга кунга келиб таянч пунктлари маҳаллалар, қишлоқлар ва овулларда тинчлик ва осойишталикни сақлаш, ҳуқуқ-тартибот ва жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг асосий масканига айланди. Уларда ички ишлар органлари тегишли соҳавий хизматларининг ходимлари ўзаро, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва бошқа жамоатчилик тузилмалари ҳамда давлат ҳокимиятининг бошқа органлари билан узвий ҳамкорликда хизмат кўрсатиб келмоқда. Таянч пунктлари инфратузилмасида вояга етмаганлар ва ёшларнинг бўш вақтларини мазмунли ташкил этиш, ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш орқали уларнинг турли салбий оқимлар таъсирига тушишининг, маҳаллаларда жиноят содир этилишининг олдини олишга эришилмоқда.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш борасидаги чора-тадбирларнинг аниқ манзилга йўналтирилмаганлиги ва уларга комплекс ёндашилмаётганлиги, шунингдек ҳуқуқбузарликларнинг сабаблари ва содир этилишига имкон

бераётган шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф етишга доир самарали чора-тадбирлар тизимли равишда ишлаб чиқилмаётгани бугунги ички ишлар органлари таянч пунктлари фаолиятини ташкил етиш ва инфратузилмасини такомиллаштириш соҳасида бир қатор муаммо ва камчиликлар мавжудлигини кўрсатмоқда.

«Жамоат тартиби – фуқароларнинг шахсий хавфсизлиги ва жамоат хавфсизлигини таъминлашга, иқтисодий, ижтимоий-сиёсий ва маъмурий-маданий соҳада фаолият юритиш учун қулай шарт-шароитларни яратишга қаратилган ижро этувчи ҳокимият органлари фаолиятининг шакли ва миқёсида намоён бўладиган ижтимоий муносабатлар тизими»дир.

«Жамоат хавфсизлиги – шахс, жамият ва давлатни жамоат тартибига ноқонуний тажовузлардан келиб чиқувчи таҳдидлардан, шунингдек ижтимоий, табиий ва техноген хусусиятга эга фалокатлардан ҳимоя қилиш билан боғлиқ ижтимоий муносабатлар тизими»дир.

«Ички ишлар органлари таянч пункти» – бу шаҳар-туман ички ишлар бошқарма (бўлим) ларининг белгиланган маъмурий ҳудудларда жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, жиноятчиликка қарши кураш, аҳолининг ҳуқуқий маданиятини юксалтириш, улар билан доимо жонли мулоқотларни олиб бориш ва фуқароларнинг ўз ваколат доирасида мурожаатларини қабул қилиш борасида ички ишлар органлари тармоқ хизматларининг ҳамда улар билан давлат ва жамоат ташкилотларининг ўзаро ҳамкорлигини таъминлаш мақсадида ташкил етилган, узлуксиз фаолият кўрсатувчи асосий қуйи бўғин ҳисобланади.

Ички ишлар органлари таянч пунктлари ҳамкорликни ҳуқуқий таъминлаш тушунчаси – ваколатли органлар томонидан ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарлик ва жиноятларнинг олдини олиш фаолиятида жамоат тартибини сақлаш орқали ҳуқуқбузарликларнинг олди олиш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси орқали жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш ички ишлар органлари тармоқ хизматларининг ҳамда улар билан давлат ва жамоат ташкилотларининг ўзаро ҳамкорлигини таъминлаш фаолияти тушунилади.

Таянч пунктлари, профилактика инспекторлари ва таянч пунктига жалб етиладиган субъектлар зиммасидаги асосий вазифалар кўламини, уларнинг инфратузилмасини такомиллаштиришга оид жиҳатлари, уларни белгиловчи ва амалга оширишни тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий

хужжатларни таҳлил қилинган ҳолда таянч пунктлари фаолиятини қуйидаги йўналишларга ажратиш мақсадга мувофиқдир:

- жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш фаолияти;
- ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти;
- маъмурий-процессуал фаолият;
- тезкор-қидирув фаолияти;
- жинойт-процессуал фаолият;
- жинойт жазолар ижросини таъминлаш фаолияти.

Жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш таянч пунктлари фаолиятининг муҳим йўналишларидан бири бўлиб, уни тизимли ўрганиш, аввало, «жамоат тартиби» ва «жамоат хавфсизлиги» тушунчаларининг мазмунини тўғри тушуниб олишни талаб қилади.

Таянч пункти субъектлари жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш фаолиятини одатий ва мураккаб шароитларда амалга ошириши мумкин. Таянч пункти субъектларининг одатий шароитда жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизликни таъминлаш фаолияти кўчалар, хиёбонлар, бозорлар ва бошқа жамоат жойларида; мураккаб шароитда эса, оммавий тадбирларга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказишда, оммавий тартибсизликлар юзага келганда, турли кўринишдаги фавқулодда вазиятларда тартибни сақлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, уларнинг белгиланган ҳуқуқ ва одат нормаларига риоя этишини таъминлашда намоён бўлади.

Профессор, И. Исмоилов ўз тадқиқотларида жинойтчиликка қарши кураш тизимидаги ҳамкорликни шартли равишда тўрт йўналишга, жумладан:

- а) ички идоравий ҳамкорлик;
- б) идоралараро ҳамкорлик;
- в) жамоатчилик билан ҳамкорлик;
- г) халқаро ҳамкорликка ажратганлигини кўришимиз мумкин.

Ўтказилган анкета сўровида мутахассислардан таянч пунктлари негизидаги ҳамкорлик турларининг муҳимлиги хусусида сўралганида уларнинг 45,5 % таянч пункти негизидаги ҳамкорликнинг барча турлари бир ҳилда муҳимлигини, 40,1 % эса жамоатчилик билан ҳамкорликнинг бошқаларига нисбатан муҳимлигини эътироф этишган. Улардан таянч пунктлари негизидаги ҳамкорлик шаклларида қайси бири самарали эканлиги хусусида сўралганида 53,6 % – муайян ишни биргаликда режалаштириш, амалга ошириш ва таҳлил қилишни, 31,3 % –

биргаликдаги рейд, қўшма тадбир ўтказишни, 21,2 % – ўзаро ахборот алмашишни, 17,4 % еса муайян вазифаларни ҳал қилишда ўзаро ёрдам бериш ва қўллаб-қувватлашни самаралироқ, деб ҳисоблаши маълум бўлди. Ички ишлар органлари таянч пунктлари негизидаги ҳамкорликнинг: етарлича ҳуқуқий тартибга солинганлиги, асосий йўналишлари, усул ва шакллари, куч ва воситалари аниқ белгилаб олинганлиги, функционал ваколатлар доираси билан аниқ чегараланганлиги, ахборот муҳитининг яратилганлиги, биргаликда режалаштирилиши, режаларнинг амалдаги ижроси самарали таъминланиши ва иш натижаларининг биргаликда таҳлил қилиб борилиши, ҳамкорликни тўғри ва самарали ташкил етиш ундаги субъектлар фаолиятини баҳолашда муҳим мезон сифатида эътиборга олиниши – мазкур ҳамкорликни самарали ташкил етиш ва мувофиқлаштиришга таъсир кўрсатувчи асосий омиллар ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. 2023 й.
2. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси. 2023 й.
3. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги Кодекси. 2023 й.
4. Ўзбекистон Республикасининг “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги 2016 йил 16 сентябрь қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. Т-2016 № 38. – 438-м.
5. Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги 2014 йил 14 майдаги қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. Т-2014. – № 20. – 221-м.
6. Ўзбекистон Республикасининг «Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида» ги 2017 йил 11 сентябрь қонуни (янги таҳрири) // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. Т- 2017.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январидagi “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. Т-2021.
8. [ҳттп:// акадмвд.уз](http://акадмвд.уз) (Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси)
9. [ҳттп:// лех.уз](http://лех.уз) (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси)
10. [ҳттп:// www.зиёнет.уз](http://www.зиёнет.уз) (Ахборот таълим тармоғи)
11. [ҳттп:// www.тсул.уз](http://www.тсул.уз) (Тошкент Давлат Юридик Университети)
12. [ҳттпс://газета.уз/узс/неус/узбнеус](http://газета.уз/узс/неус/узбнеус)
13. [ҳттпс://стат.уз](http://стат.уз)